

O'ZBEKISTONDA HARBIY SOTSILOGIYANING DOLZARB MUOMMOLARI

Akramov Xasan Furkatovich

Alisher Navoiy nomidagi

O'zbek tili va adabiyoti universiteti

Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrası katta o'qituvchisi

xasakramov@gmail.com

Eshmo'minova S.

Alisher Navoiy nomidagi

O'zbek tili va adabiyoti universiteti talabasi

eshmominovasevara@gmail.com

Annotatsiya: Maqolamda harbiy sotsiologiya haqida keltirib o'tgan ma'lumotlarim qisqa va tushinarliroq bo'lishi uchun bu haqida to'g'ridan-to'g'ri tahli qilinib uning kelib chiqishiga atiroflicha yondashganman. Prizdentimiz Shavkat Mirziyoyev harbiy sotsiologiya haqida bildirgan fikrlaridan foydalanganman. Harbiy sotsiologiyaning asosiy predmeti – bu Qurolli Kuchlarda yuzaga keladigan harbiy-ijtimoiy munosabatlar va jarayonlardir, xususan butun organizm, shuningdek, jamiyatning ajralmas qismi sifatida o'rganiladi. Zamonaviy jamiyatimizda harbiy sotsiologiya uch darajali tuzilishda taqdim etilgan. Harbiy sotsiologiyaning umumiy nazariyasi. Maxsus (xususiy) harbiy-sotsiologik nazariyalar. Konkret (muayyan) harbiy-sotsiologik tadqiqotlar. Dastlab, harbiy kadrlar tayyorlash jarayonida yetakchi o'rinni tabiiy fanlar va texnik fanlar egallagan, ammo vaqt o'tishi bilan ijtimoiy-gumanitar tarkibiy qism unda tobora muhim rol o'ynay boshladi. XVIII-XIX asr boshlarida birinchi harbiy akademiyalar tashkil etila boshlandi. Vatan himoyachisini shakllantirishdagi ijtimoiy jarayonlarni tadqiqot qilish, harbiy xizmat va harbiy

majburiyat, harbiy tashkilot (jamoalar) va davlatning o‘zaro hamkorligini oshirish deb tushunaman.

Kalit so‘zlar: harbiy sotsiologiya, jamiyat.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Акромов Хасан Фуркатович

Старший преподаватель
кафедры Социально-гуманитарных наук
университета Узбекского языка и литературы
имени Алишера Навои
hasakramov@gmail.com

Эшмоминова С.

Студентка кафедры
Социально-гуманитарных наук
университет узбекского языка
и литературы имени
Алишера Навои
eshmominovasevara@gmail.com

Аннотация: В своей статье я подробно подошел к ее истокам, непосредственно проанализировав ее, чтобы информация, которую я привел о военной социологии, была краткой и понятной. Я использовал мысли нашего президента Шавката Мирзиёева О военной социологии. Основным предметом военной социологии являются военно-общественные отношения и процессы, происходящие в вооруженных силах, в частности, изучается весь организм, а также как составная часть общества. В нашем современном обществе военная

социология представлена в трехуровневой структуре, которую я изложил в следующем порядке: общая теория военной социологии.

Ключевые слова: военная социология, общество .

CURRENT ATTITUDES OF MILITARY SOCIOLOGY IN UZBEKISTAN

Akramov Xasan Furkatovich

Senior Lecturer

Departments of Social and Humanitarian Sciences

of the University Uzbek language and Literature

named after Alisher Navoi

xasakramov@gmail.com

Eshmuminova S.

Student of Social Sciences and humanities

University of Uzbek language and literature

Named after Alisher Navoi

eshmominovasevara@gmail.com

Annotation: In order for the information I have mentioned in my article about military sociology to be shorter and more understandable, I have been directly informed about it and approached its origins in detail. I used the opinions expressed by our prizdent Shavkat Mirziyoyev about military sociology. The main subject of military sociology is military – social relations and processes occurring in the armed forces, in particular, the whole organism is also studied as an integral part of society. In our modern society, military sociology is presented in a three-level structure, which I wrote in the following order: a general theory of military sociology. Special (private) military-sociological theories. Concrete (specific) military-sociological research. Initially, the leading place in the process of training military personnel was occupied

by the natural sciences and technical sciences, but over time, the socio-humanitarian component began to play an increasingly important role in it. At the beginning of the XVIII-XIX centuries, the first military academies began to be established. I understand the social processes in the formation of the defender of the Fatherland as research, military service and military commitment, increasing the cooperation of the military organization (teams) and the state.

Keywords: military sociology, society.

KIRISH

Respublikamiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek, —Bugun hayotning o'zi Konstitutsiyamizda ifodasini topgan eng asosiy maqsad – inson manfaatlarini har tomonlama ta'minlash masalasini dolzarb vazifa qilib qo'ymoqda. Inson manfaatlarini ta'minlash uchun esa, avvalo, odamlar bilan, xalq bilan muloqot qilish, ularning dardu tashvishlari, orzu-niyatlari, hayotiy muammo va ehtiyojlarini yaxshi bilish kerak".¹ Bu vazifalarni hal etishda sotsiologiya fanining o'rni va roli muhimdir.

O'zbekistonning kelgusidagi ijtimoiy taraqqiyot yo'nalishini o'rganish ko'p jihatdan sotsiologik tadqiqotlar o'tkazish va bu jarayondagi xulosalarni umumlashtirgan holda mamlakat ichki siyosatining yo'nalishini belgilashda foydalanish muhim masalalardan biriga aylanmoqda. Shu tufayli respublikamizda sotsiologiya fanini yanada rivojlantirishga katta ahamiyat berilib, u barcha oliy o'quv yurtlarining turli mutaxassisliklari uchun o'rganilishi shart bo'lgan fan darajasiga ko'tarildi. Milliy armiyamizni isloh qilishda, uning kelajakdagi istiqbolini belgilashda, shu bilan birga, harbiy xizmatchilarning jamiyatdagi ijtimoiy mavqei va rolini aniqlashda, ularning o'zaro va jamiyat a'zolari bilan ijtimoiy munosabatini ilmiy darajada o'rganish va tahlil qilish sotsiologiya sohasining asosiy vazifalaridan biriga

¹ Mirziyoyev Sh. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash–yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasi//Xalqso'zi, 2016-yil, 8-dekabr

aylanmoqda. Sotsiologiya o'z ob'yekti doirasida sotsial hayotning turli, alohida tomonlari bilan ham shug'ullanadi va buning natijasida fanda integral sohalar vujudga keladi. Jumladan, huquq sotsiologiyasi, siyosat sotsiologiyasi, iqtisodiyot sotsiologiyasi, harbiy sotsiologiya kabilar. Sotsiologiya bu sohalarda inson va uning siyosiy, iqtisodiy va boshqa sohalardagi o'rni, rivojlanishi, hayot tarzi va fikrlash uslubi kabi masalalarni hal qiladi. Bizning yosh, mustaqil va kelajagi buyuk davlatimizni taraqqiy ettirishda harbiy sotsiologiyasining o'rganilishi katta ahamiyat kasb etish bilan birga, mamlakatimiz mustaqilligini mustahkamlash, uning hududiy daxilsizligi va xalqning tinchligi ta'minlashga yordam beradi.

MULOHAZA VA NATIJALAR.

Harbiy sotsiologiya tarixi jamiyatning o'zini o'zi bilish vositasi sifatida umumiy sotsiologiya tarixining tarkibiy qismidir. Nazariy harbiy sotsiologiyaning mafkuraviy va konseptual kelib chiqishini qadimgi dunyo ijtimoiy falsafasida topish mumkin.² Ma'rifat davrida harbiy ta'lim tizimini takomillashtirish orqali harbiy sotsiologik bilimlarning keyingi rivojlanishi uchun asoslar yaratildi va sanoat inqilobi ixtisoslashtirilgan ta'limni har qanday texnologik rivojlangan faoliyat sohasi uchun ajralmas holga keltirdi, buning natijasida XVIII-XIX asr boshlarida birinchi harbiy akademiyalar tashkil etila boshlandi. Dastlab, harbiy kadrlar tayyorlash jarayonida yetakchi o'rinni tabiiy fanlar va texnik fanlar egallagan, ammo vaqt o'tishi bilan ijtimoiy-gumanitar tarkibiy qism unda tobora muhim rol o'ynay boshladi. XIX asrda umumiy sotsiologiyaning paydo bo'lishi va institutsionalizatsiyasi harbiy qo'mondonlik, jangovar sharoitlarda odamlarning xatti-harakatlari, armiyada xizmat qilish motivlari va jamiyatning harbiy sohasi bilan bog'liq boshqa hodisalar va jarayonlar to'g'risida ma'lumot to'plashning ilmiy usullarini ishlab chiqish va takomillashtirishga obyektiv hissa qo'shdi. Ijtimoiy taraqqiyot tarafdorlari bo'lgan holda, ular sanoatlashtirish asta-sekin insoniyatning urushlardan xalos bo'lishiga olib

² Vedernikov VN Harbiy sotsiologiya: nazariya, metodologiya, tarix va amaliyot masalalari / VN Vedernikov. – M.: GAVS, 1994 yil.

keladi va shunga ko'ra, ijtimoiy institut sifatida armiya keraksiz tarzda yo'q bo'lib ketishiga ishonishdi. Keyinchalik, XIX- XX asrlarning boshlarida asrlar bu sozlamalar qayta ko'rib chiqilgan. Xususan, nemis sotsiologi M. Veber XVI asr va undan keyingi asrlardagi Yevropa armiyalarida oqilona tashkil etish modelini va mehnat intizomi maktabini ko'rdi va uning vatandoshi V.Zombar urush va kapitalizm o'zaro bir-birini mustahkamlaydi, degan xulosaga keldi. Chunki armiya nafaqat intizom, tayyorgarlik va vaqtni kuzatishni talab qiladi, balki kapital, tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarish va harakatini ta'minlaydigan iqtisodiy munosabatlarning muhim subyektidir. Ikki jahon urushi shuni ko'rsatdiki, harbiy sohaning jamiyat hayotiga ta'siri kamaymaydi, balki kuchayadi. Sotsiologiya Ikkinchi Jahon Urushidan so'ng, davlatlar katta jangovar qo'shinlarni ushlab turishi kerak bo'lganda, harbiy kafedralar motivatsiya, harbiy xizmat sharoitlariga moslashish, intizomni saqlash va institutlarning o'quv dasturlari kabi muammolarni o'rganish uchun so'rovni shakllantirdilar. Oliy harbiy ta'lim ijtimoiy-gumanitar blokdagi kurslar ijobiy natijalar bergan. Chor Rossiyasida harbiy sotsiologiya XIX asr o'rtalarida paydo bo'la boshladi. Buyuk davlatlarning yangi miqyosdagi urushlarga tayyorlanishi, umumbashariy harbiy burch asosida ko'p millionli ommaviy armiyalarning yaratilishi bilan bog'liq tarixiy sabablarga ko'ra Rossiyada harbiy sotsiologiya «urush sotsiologiyasi» sifatida shakllandi. Zamonaviy rus tadqiqotchilari aynan Rossiya jahon harbiy sotsiologiyasining vatani ekanligiga aminlar.³ Bu fikr xalqaro forumlarda aytilgan va Amerikaning yetakchi harbiy sotsiologlari tomonidan hisobga olingan.⁴ Darhaqiqat, "harbiy sotsiologiya" atamasi birinchi marta Bosh shtab kapitani tomonidan ishlatilgan. N. A. Korf o'zining "Strategiyaga umumiy kirish " asarida Rossiya imperator armiyasining harbiy fanlar falsafasi bo'yicha tadqiqotlar (1897), harbiy ishlar va ijtimoiy hayot sohasidagi ilmiy bilimlarni birlashtirish zarurligini asoslab, Korf psixologiya va sotsiologiya yutuqlarini harbiy ishlar nazariyasiga qo'llash maqsadga muvofiqligini ta'kidladi. Shu bilan birga,

³ Shvedkov, O. Harbiy xizmatdagi sotsiologiya [Elektron resurs] / O. Shvedkov // Mustaqil harbiy. ko'rib chiqish. - 2012. - 23 noyabr

⁴ Segal, D. R. Harbiy ofitserlar ta'limida sotsiologiya / D. R. Segal, M. G. Ender // WWW.HUMOSCIENCE.COM

u sotsiologiyani maxsus ijtimoiy fanlar falsafasi deb hisoblagan, ularning natijalarini birlashtirgan. Korf harbiy sotsiologiyani harbiy ijtimoiy hodisalar haqidagi fan sifatida belgilab, uni “ijtimoiy hodisalarni harbiy nuqtai nazardan maxsus oʻrganadigan nazariyaning yangi tarmogʻi” sifatida yaratishni taklif qildi.⁵ Harbiy xizmatchilar oʻziga xos submadaniyat, turmush tarzi, qadriyatlar va meʼyorlar toʻplami, ramzlarga ega alohida ijtimoiy qatlam hisoblanadi. Ular nafaqat kasbiy faoliyatda va kundalik hayotda ham oʻzlarida kasbiy sifatlarni namoyon qiladi. Harbiy sotsiologiya askarlar va jamiyat oʻrtasidagi tafovut va farqlarni oʻrganib qolmay, harbiylar jamoalarini, sotsial-psixologik muhitni, oʻzaro hamjihatlik va harbiylar oilalarining ijtimoiy muhitini oʻrganadi. Harbiy sotsiologiya harbiylarning jamiyatdagi statusini aniqlash orqali jamiyatning ularga boʻlgan munosabatini oʻrganadi. Mamlakat mudofaasini, barqarorligini taʼminlashda harbiy xizmatchilarning sotsial-psixologik holatlari muhim hisoblanadi. Ularning ruhiy holatlarini muntazam oʻrganib borish, harbiy jamoalardagi ijtimoiy muhitni maxsus sotsiologik soʻrovnomalar orqali oʻrganib borish ularda sogʻlom maʼnaviy muhit yaratishga, kasbiy zoʻriqishlarni kamaytirishga, deviantlik va suitsid holatlarini oldini olishga erishish mumkin.

Harbiy sotsiologiyaning fan sifatida tuzilishi

Harbiy sotsiologiyaning obʼektli-predmetli sohasining mazmunini ijtimoiy hamkorlik shakllarini tadqiqot qilinishi tashkil etadi: jamiyat va armiya oʻrtasida, yaʼni harbiy tashkilotlarga nisbatan tashqi aloqalar va munosabatlar; armiyaning ijtimoiy tuzilishining har xil elementlari (tarkibiy qismlari) oʻrtasida, yaʼni harbiy tashkilotda guruhlar ichidagi aloqalar va munosabatlar; harbiy xizmatchilar oʻrtasida, harbiy-ijtimoiy munosabatlar sohibi sifatida, yaʼni shaxslararo ijtimoiy aloqalar va munosabatlar. Zamonaviy sotsiologiyada harbiy sotsiologiya maxsus sotsiologik nazariya sifatida koʻrib chiqiladi va uning oʻrganish obʼekti harbiy tashkilotlar jamoalari va umuman Qurolli Kuchlar hisoblanadi (ularning tuzilmalar tarkibi, harbiy

⁵ Korf, N. A. Strategiyaga umumiy kirish, keng maʼnoda tushuniladi. Harbiy fanlar falsafasi boʻyicha tadqiqotlar / N. A. Korf. – Ed. 2. – M.: URSS, 2012. – 66 b.

jamoalar, tinchlik va urush davridagi harbiy faoliyat). Harbiy sotsiologiyaning asosiy predmeti – bu Qurolli Kuchlarda yuzaga keladigan harbiy-ijtimoiy munosabatlar va jarayonlardir, xususan butun organizm, shuningdek, jamiyatning ajralmas qismi sifatida. Zamonaviy harbiy sotsiologiya uch darajali tuzilishda taqdim etilgan, ularga quyidagilar kiradi:

1. Harbiy sotsiologiyaning umumiy nazariyasi. Uning asosi – urush va tinchlik muammolarini xal qilishda har xil umumiyliklar va shaxslarning roli va urnini fundamental tadqiqot qilish, ya’ni, ularning davlat mudofaasiga munosabati, jamiyat va armiya, davlat va armiya, fuqarolik va harbiy tuzilmalar, aniq individlar o‘rtasidagi o‘zaro hamkorliklar;

2. Maxsus (xususiy) harbiy-sotsiologik nazariyalar, ya’ni o‘rta darajadagi nazariyalar. Ushbu daraja armiyaning xayotiy faoliyatini butun ijtimoiy organizm sifatida, Qurolli Kuchlarning ichidagi umumiy tizimlarini, ularning o‘zaro hamkorligi hamda harbiy xizmatchining shaxsiy sifatlarining umumiy muammolarini tadqiqot qilishni ifodalaydi. Mazkur darajadagi sotsiologik nazariyalar doirasida harbiy xizmatchi shaxsini va ijtimoiy muhitni uyg‘unlashtirish bo‘yicha tavsiyalarni taklif etiladi.

3. Konkret (muayyan) harbiy-sotsiologik tadqiqotlar. Ularning funksional vazifasi – bu harbiy-ijtimoiy reallikning (voqelikni) ijtimoiy faktlarini o‘rganishdir, ya’ni O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari doirasida har xil jamoalar, harbiy xizmatchilarning ijtimoiy xatti-harakatlari va harbiy mehnatni, shuningdek, armiyaning butunlay hayotiy faoliyatini va alohida sohalar bo‘yicha uning ishlashini (harakatlarini) o‘rganish: ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, ma’naviy-ruhiy va ijtimoiy, ajratilgan harbiy-sotsiologik bilimlarning uchta darajasi o‘zaro chambarchas bog‘liqdir. Konkret (muayyan) harbiy-sotsiologik tadqiqotlarning sotsiologik ma’lumotlariga asosan harbiy sotsiologiyaning maxsus (xususiy) va umumiy nazariyasi shakllanadi, ular esa o‘z navbatida empirik (tajribali) tadqiqotlar uchun metodologik (uslubiy) instrument sifatida namoyon bo‘ladi.

Shulardan kelib chiqqan holda, harbiy sotsiologiya uchun vazifa sifatida quyidagilar hisoblanadi:

mikrosotsiologiya darajasida – Vatan himoyachisini shakllantirishdagi ijtimoiy jarayonlarni tadqiqot qilish, ya'ni uning ehtiyojlari, talablari, motivlari (sabablari), qiziqishlari, qadriyatlari, har xil sohalarda ijtimoiy hamkorlikdagi ijtimoiy harakatlarini;

makrosotsiologiya darajasida – harbiy xizmat va harbiy majburiyat, harbiy tashkilot (jamoalar) va davlatning o'zaro hamkorligi, Qurolli Kuchlarni ijtimoiy tashkilot sifatida institutsional (qoida tusini olgan tartiblar) harakatlarini (ishlarini) tadqiqot qilish. Harbiy sotsiologiyani sotsiologik bilimlarning maxsus sohasi sifatida institutlashtirish jarayonida, zamonaviy bosqichda ularni ishlashini qiyinlashtiradigan quyidagi moyillik va fikrlar kuzatiladi: harbiy sotsiologiyaning ilmiy statusiga nisbatan harbiy xizmatni ijtimoiy institut sifatida va Qurolli Kuchlarni ijtimoiy tashkilot sifatida tadqiqot qilish bilan shug'ullanuvchi maxsus tarmoq (soha) sifatida; rivojlanishning ob'ektiv (xolis) izolyasiyalanganligi (ajralganligi), chunki, nazariy va metodologik (uslubiy) asoslarni ilmiy ishlab chiqish, harbiy sotsiologlar kadrlarini tayyorlash, Qurolli Kuchlar xayotiy faoliyatidagi muammolarning sotsiologik tadqiqot qilinishi faqat harbiy idora (harbiy qism, muassasa, boshqarma va x.k.) doirasida amalga oshiriladi; harbiy sotsiologiyaning nazariy va metodologik asoslarining ilmiy ishlab chiqilishi etarli darajada emasligi, tarixiy yo'lning xolis baholanmaganligi uning keyingi rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi; ob'ektiv va sub'ektiv sabablarga ko'ra ayrim harbiy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonlar vaqtida harbiy xizmatchilar orasida sotsiologik bilimlarni berishning imkoni yo'qligi va ularga harbiy xizmatni o'tashlari jarayonida singdirish (yoyish).

Harbiy xizmatchilarda sotsiologik bilim, tushunchalar va tasavvurlarni shakllantirishda —Sotsiologiyal o'quv fani nafaqat jamiyatda, davlatda, Qurolli Kuchlarda balki bevosita harbiy xizmatchilarning o'zlarida rivojlanadigan ijtimoiy munosabatlar va jarayonlarda nima sodir bo'layotganligini yaxshi tushunishlariga

erishish uchun ma'lumotdan foydalanish va fikrlashni rivojlantirishga yordam beruvchi aqlning maxsus sifatlarini rivojlantirishga qaratilgan. Negaki xalq donishmandlari aytganlar. "Xayotda eng osoni – bu maslahat berish, hammasidan qiyini esa – o'z-o'zini tushunib anglab etish."⁶

O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarini mustahkam shakllantirib borishi uchun sotsiologlar tomonidan Qurolli Kuchlar faoliyatining dolzarb ijtimoiy muammolarini o'rganib. Muhim yo'nalishlar sifatida quyidagilar omillarni chuqurroq o'rganilish zarur hisoblanadi:

yangi iqtisodiy sharoitlarda kadr harbiy xizmatchilarning ijtimoiy-huquqiy va moddiy holatini o'rganish;

yangi O'zbekiston Qurolli Kuchlarining tiklanishi;

harbiy ta'limni isloh qilish; zaxiraga (rezervga) bo'shaydigan kadr harbiy xizmatchilar muammosi;

harbiy xizmatchilarning ijtimoiy himoyalanganligi va uning amalga oshirish choralarning samaradorligi;

Qurolli Kuchlardagi ijtimoiy tanglik;

Armiya va dinning o'zaro hamkorlik xarakteri;

O'zbekiston Qurolli Kuchlarida shartnoma asosidagi harbiy xizmat muammolari; kadr ofitserlar tarkibining oquvchanlik sababi va sharoitlari, ofitserlik xizmati obro'si va nufuzini oshirish;

O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari kadr harbiy xizmatchilarning qadriyatlar yo'nalishining tuzilishini;

o'zgarish sur'atida sifat tavsiflari va har xil toifadagi harbiy xizmatchilarning qadriyatlar yo'nalishlari; harbiy xizmatchilar oilalari xayotining sifat darajasining o'zgarish sur'ati;

kadr harbiy xizmatchilarning oilalaridagi muammolar va o'ziga xosliklar;

⁶ D. Qarshiyeva "HARBIY SOTSIOLOGIYA" darslik«Chirchiq»OTQMBYU, 2020y 224-b.
WWW.HUMOSCIENCE.COM

harbiy intizomni mustahkamlash va huquqbuzarliklarni profilaktika qilishning ijtimoiy jihatlari; tarbiyaviy ishlar samaradorligi va shaxsiy tarkib bilan ishlash organlarining ish faoliyati;

davlatning ijtimoiy-iqtisodiy xayotidagi eng muhim masalalari bo'yicha harbiy xizmatchilar va ularning fikrlarining siyosiy afzalliklarining o'zgarish sur'ati; qo'shinlar kundalik faoliyatida axloqiy-ruhiy holatning o'zgarish sur'ati va uni xal qilish yo'llari;

qo'shinlar harakati ahloqiy-ruxiy ta'minotining shakl va usullari, ularning samaradorligini oshirish;

Qurolli Kuchlarda ijtimoiy jarayonlar rivojlanishini prognoz qilish va boshqalar; harbiy xizmatchi shaxsini o'rganish;

QK harbiy xizmatchilarning konkret (muayyan) ijtimoiy guruhlari; harbiy jamoalar; harbiy intizom va huquqtartibot; armiyaning davlat va jamiyat bilan hamkorligi; harbiy xizmatni alohida davlat xizmati turi sifatida;

jangovar tayyorgarlik va qo'shinlarning jangovar shayligini ushlab turish, jangovar navbatchilik (xizmat) muammolari; qo'shinlarning axloqiy-ruhiy ta'minoti muammolarini; harbiy ta'lim va harbiy-kasbiy tayyorgarlik muammolarini;

Qurolli Kuchlarni butlash (komplektlash) muammolari; yoshlarni harbiy xizmatga tayyorlash masalalari; harbiy xizmatchilar va ular oilalarining turmush hayotini; harbiy xizmatchilar va ular oilalarining madaniy xordiq chiqarishlarini; harbiy xizmatchilar, zaxiraga (rezervga) bo'shatilgan fuqarolar va ularning oila a'zolarining ijtimoiy-iqtisodiy holatini; ijtimoiy himoya muammolari;

harbiy xizmatni o'ziga xos faoliyati va mehnati sifatida; harbiy boshqaruvning qulayligi va samaradorligi masalalarini; qabul qilinadigan boshqaruv qarorlarining ijtimoiy oqibatlarini baholash;

Qurolli Kuchlarda tarbiyaviy ishlar muammolarini;

Qurolli Kuchlarda jamoat tashkilotlari faoliyatini. Shunday qilib, umumiy ko'rinish shuni ko'rsatmoqdaki, davlatda va Qurolli Kuchlarda, ijtimoiy holat harbiy-

sotsiologik tadqiqotlarning eng muhim yo‘nalishlarida tuzatishlar kiritgan, lekin shu bilan birga harbiy sotsiologiya o‘zining doimiyligini saqlab turgan. Umumiy sotsiologiya doirasida, u tinchlik va urush davrida harbiy tashkilotning ijtimoiy institut sifatida ishlashi va rivojlanishi, shakllanishi (tashkil topishi) qonuniyatlarini uning boshqa ijtimoiy institutlar, tashkilotlar va jamiyat bilan o‘zaro hamkorliklarini o‘rganadi, shuningdek, tashkilotning ichidagi ijtimoiy guruhlar va umumiylik o‘rtasidagi ijtimoiy jarayonlar va munosabatlarni o‘rganadi

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2018 yil 4 avgustdagi PQ-3898 sonli harbiy xizmatchilarning ma’naviy-ma’rifiy saviyasini oshirish tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida qaror imzolanib, unga ko‘ra harbiy okrug boshqaruv apparatlarida psixolog va yetakchi sotsiolog lavozimlari joriy etilib, ular zimmasiga bir qator vazifalari belgilab qo‘yildi.⁷ Bu tashabbus esa sotsiologlarimizdan harbiy jamoada harbiy xizmatchilarning faoliyatiga ta‘sir qiluvchi omillarni o‘rganib borish, harbiy faoliyatda mavjud ijtimoiy muammolarni to‘la-to‘kis ochib berish va harbiy jamoadagi munosabatlar istiqbolini belgilashni nazariy hamda amaliy jihatdan o‘z oldiga maqsad qilib qo‘ymog‘ini taqozo etadi. Qurolli Kuchlar O‘zbekiston Respublikasi milliy xavfsizligini ta‘minlashda, davlat suvereniteti va hududiy yaxlitligini asrab-avaylashda, mamlakatimiz aholisining tinch va osoyishta hayot kechirishining muhim kafolati sifatida faoliyat yuritmoqda. Bu esa Qurolli Kuchlarimizning jamiyat hayotida tutgan o‘rni naqadar muhimligini belgilab beradi. Harbiylarimiz hayotiy faoliyatini sotsiologik tahlil etish orqali ularning o‘zaro munosabatlari, ijtimoiy ta‘sir va muammolarini ilmiy-sotsiologik nuqtai nazardan o‘rganish, tahlil etish mamlakatimiz harbiy kadrlar

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 4 avgustdagi harbiy xizmatchilarning ma’naviy-ma’rifiy saviyasini oshirish tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida PQ-3898- sonli Qarori. 60 salohiyatini yanada oshirish

⁷ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 4 avgustdagi harbiy xizmatchilarning ma’naviy-ma’rifiy saviyasini oshirish tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida PQ-3898- sonli Qarori
WWW.HUMOSCIENCE.COM

imkonini beradi. Harbiy xizmatchilar hayotini o'rganish orqali harbiy jamoalarda ro'y berayotgan ijtimoiy jarayonlar va voqealarni uning asl mohiyati va mazmunini atroflicha ochib berish mumkin bo'ladi. Qurolli kuchlarimiz faoliyatini o'rganishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan sotsiologlarimiz hozirgi ijtimoiy holatlar ahvoriga to'laqonli javob berish bilangina cheklanmasdan, harbiy-ijtimoiy holatlarning istiqboliy o'zgarishi darajasi xususida bashorat qilishi lozim. Ana shu jihatdan sotsiologiya fani nazariyasi, amaliyoti va tadqiqot usullarini hayotga tadbiiq qilish zarurati tug'iladi. Bizning yosh, mustaqil va kelajagi buyuk davlatimizni taraqqiy ettirishda harbiy sotsiologiyaning o'rganilishi katta ahamiyat kasb etish bilan birga, mamlakatimiz mustaqilligini mustahkamlash, uning hududiy daxlsizligi va xalqning tinchligini ta'minlashga yordam beradi. Milliy armiyamizni isloh qilishda, uning kelajakdagi istiqbolini belgilashda, shu bilan birga, harbiy xizmatchilarning jamiyatdagi ijtimoiy mavqei va rolini aniqlashda, ularning o'zaro va jamiyat a'zolari bilan ijtimoiy munosabatlarini ilmiy darajada o'rganish va tahlil qilish sotsiologiya sohasining asosiy vazifalaridan biriga aylanmoqda.⁸ Hozirgi yangi jamiyatga o'tish jarayonida jamiyatda ro'y berayotgan muhim o'zgarishlarni, kishilar o'rtasidagi munosabatlarni amaliy sotsiologik tadqiqotlarsiz ilmiy asosda o'rganib bo'lmaydi. Jamiyatni ilmiy boshqarish doimo amaliy sotsiologik tadqiqot natijalariga tayanmog'i zarur. Mavjud ijtimoiy muammolarni hal etib borish, jamiyatni ijtimoiy rivojlanish va boshqarish uchun amaliy sotsiologik tadqiqot natijalari muhim vazifalarni bajaradi.

XULOSA

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar asosida xulosa o'rnida aytish mumkinki, harbiy-sotsiologik tadqiqotlar – bu ijtimoiy tadqiqotlarning bir turi bo'lib, empirik ma'lumotlarni yig'ish va ishlab chiqish metodlari, shuningdek, sotsiologik ma'lumotni tahlil va bayon qilish asosida, harbiy tashkilotning (jamoaning) ko'p darajali hayotiy faoliyatining har xil sohasidagi ijtimoiy jihatlari, harbiy xizmatchilar va harbiy ijtimoiy

⁸ D. Qarshiyeva "HARBIY SOTSILOGIYA" darslik«Chirchiq»OTQMBYU, 2020y 224-b.

guruhlarning (urushdagi va harbiy xizmat) faoliyatida, vaj-sabablarida va munosabatlarida namoyon bo'ladigan harbiy-ijtimoiy jarayonlar va hodisalarni o'rganish va tahlil qilish uchun muhim ahamiyatga egadir. Shu asosda milliy armiyamizni yanada rivojlantirish va takomillashtirish borasida puxta o'ylangan va izchil harakatlarni davom ettirishimiz darkor.

Xususan, mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning —Sotsiologik tadqiqotlar o'tkazishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risidagi Farmoni orqali turli sohalarda, xususan, harbiy tizimda sotsiologik tadqiqotlar o'tkazilishi orqali harbiy tizimdagi kamchiliklar, qo'shin tayyorlash va professional kadrlar tayyorlashda ta'lim tizimidagi muammolar, armiyadagi harbiy texnik va qurol-yarog' bilan ishlashdagi salbiy holatlar, harbiy tashkilotlarning ijtimoiy tizimi va o'zaro munosabatlarini va harbiy xizmatchilarning ijtimoiy qo'llab-quvvatlashdagi muammoli holatlarning oldi olinadi.

Askarlar orasida jamoatchilik fikrini o'rganish bugungi kun sotsiologiyasi oldida turgan juda ham qiyin masala. Bu esa O'zbekistonda «harbiy sotsiologiya» yo'nalishining hali rivojlanmaganligi hamda respondentlarning o'ziga xos murakkabligi bilan bog'liqdir. Ammo Qurolli Kuchlar tarkibida turli ko'rinishdagi qonunbuzarliklarning oshib borishi, sotsiologlardan bu sohada nazariy va amaliy tadqiqotlarni koplav o'tkazishni talab etadi. Bu esa katta kuchga ega bo'lgan armiyani har tomonlama nazoratda ushlab turish imkonini hamda yuzaga keladigan muammolarni oldindan bashorat qilish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

¹ Mirziyoyev Sh. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash–yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasi // Xalqso'zi, 2016-yil, 8-dekabr

² Vedernikov VN Harbiy sotsiologiya: nazariya, metodologiya, tarix va amaliyot masalalari / VN Vedernikov. – M.: GAVS, 1994 yil.

³ Shvedkov, O. Harbiy xizmatdagi sotsiologiya [Elektron resurs] / O. Shvedkov // Mustaqil harbiy. ko'rib chiqish. - 2012. - 23 noyabr

⁴ Segal, D. R. Harbiy ofitserlar ta'limida sotsiologiya / D. R. Segal, M. G. Ender //

⁵ Korf, N. A. Strategiyaga umumiy kirish, keng ma'noda tushuniladi. Harbiy fanlar falsafasi bo'yicha tadqiqotlar / N. A. Korf. – Ed. 2. – M.: URSS ,2012. – 66 b.

⁶ D. Qarshiyeva “HARBIY SOTSIOLOGIYA” darslik«Chirchiq»OTQMBYU, 2020y 224-b.

⁷ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 4 avgustdagi harbiy xizmatchilarning ma’naviy-ma’rifiy saviyasini oshirish tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida PQ-3898- sonli Qarori

⁸ D. Qarshiyeva “HARBIY SOTSIOLOGIYA” darslik«Chirchiq»OTQMBYU, 2020y 224-b.